

Podsumowanie Analizy Zagrożenia Agrofagiem (Ekspres PRA) dla <i>Bactericera tremblayi</i>						
Obszar PRA: Rzeczpospolita Polska						
Opis obszaru zagrożenia: Uprawy polowe pora i cebuli oraz uprawy warzyw pod osłonami na obszarze całego kraju.						
<p>Główne wnioski</p> <p><i>B. tremblayi</i> stwarza zagrożenie przede wszystkim dla upraw szklarniowych warzyw w Polsce, a także polowych pora i cebuli (w krajach pochodzenia oraz części obszaru śródziemnomorskiego jest szkodnikiem upraw polowych – głównie pora i cebuli). Główne drogi przenikania szkodnika to warzywa (szczególnie zawierające części zielone, jak liście, ogonki liściowe i pędy) oraz odpady roślinne, zawierające części zielone. Z uwagi na niewielkie rozmiary ciała oraz zdolność osobników dorosłych do aktywnego lotu, możliwą drogą przenikania jest także naturalne rozprzestrzenienie. Ze względu na niewielki dotychczasowy zakres badań nad biologią i rozmieszczeniem geograficznym, trudno wiarygodnie oszacować niszę klimatyczną dla tego szkodnika. Jednak na podstawie map Köppen-Geigera można stwierdzić, że klimat w zachodnich obszarach RP jest zbliżony do klimatu występującego w niektórych krajach obecnego zasięgu (np. Francji, czy północno-wschodnich Włoch). Z drugiej strony należy zauważyć, że wartości pewnych parametrów klimatycznych występujące na terenie Polski mogą być nieodpowiednie dla trwałego zasiedlenia szkodnika. Dlatego pomimo stosunkowo częstych przechwyceń na obszarach państw europejskich i potencjalnie sprzyjających warunków środowiskowych, część specjalistów uważa, że szkodnik ten nie jest w stanie przetrwać zimy. Niemniej możliwość zasiedlenia nowych obszarów przez populację agrofaga wzrasta ze skracaniem i łagodzeniem okresu zimowego.</p> <p>Prawdopodobieństwo przeniknięcia bez podjęcia środków fitosanitarnych jest wysokie, głównie ze względu na import warzyw z krajów, w których agrofag występuje. Podstawowym środkiem fitosanitarnym jest szczegółowa kontrola na etapie produkcji, pakowania, transportu oraz po wejściu przesyłek. W miejscu produkcji skuteczną metodą jest niszczenie resztek roślinnych bezpośrednio po zbiorach przez uprawę późniwną oraz natychmiastowe usuwanie pojedynczych roślin, na których stwierdzono szkodnika lub symptomy uszkodzeń. Monitoring i właściwa identyfikacja mają kluczowe znaczenie dla ograniczenia przemieszczania szkodnika. Skuteczną metodą monitoringu są żółte tablice lepowe umieszczane na wysokości roślin w miejscu produkcji, w pakowniach czy przechowalniach. Trudność stanowi sposób odróżniania <i>B. tremblayi</i> od innych spokrewnionych gatunków z rodzaju, szczególnie w warunkach polowych i bez dysponowania odpowiednio powiększającym sprzętem optycznym. Dodatkowo wykrycie agrofaga w przesyłkach (opakowaniach) w wyniku inspekcji wizualnej partii towaru, jest trudne z uwagi na możliwość występowania owada w różnych stadiach rozwojowych.</p> <p>Potencjalnie możliwą opcją zwalczania po stwierdzeniu obecności szkodnika wydaje się zastosowanie układowych środków owadobójczych o krótkim okresie karencji. Trwają także badania z zakresu stosowania metody biologicznej z wykorzystaniem m.in. drapieżnych pluskwiaków czy pasożytniczych błonkówek.</p>						
Ryzyko fitosanitarne dla zagrożonego obszaru (indywidualna ranga prawdopodobieństwa wejścia, zadomowienia, rozprzestrzenienia oraz wpływu w tekście dokumentu)	Wysokie	<input type="checkbox"/>	<u>Średnie</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Niskie	<input type="checkbox"/>
Poziom niepewności oceny: (uzasadnienie rangi w punkcie 18. Indywidualne rangi niepewności dla prawdopodobieństwa wejścia, zadomowienia, rozprzestrzenienia oraz wpływu w tekście)	Wysoka	<input type="checkbox"/>	<u>Średnia</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Niska	<input type="checkbox"/>
Inne rekomendacje:						

Ekspresowa Analiza Zagrożenia Agrofagiem: *Bactericera tremblayi* Wagner 1961

Przygotowana przez: dr Przemysław Strażyński, dr Wojciech Kubasik, dr Tomasz Klejdysz, mgr Magdalena Gawlak, mgr Michał Czyż, lic. Agata Olejniczak, dr Tomasz Kałuski
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy,
Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań

Data: 28.06.2018

Raport został wykonany w ramach Programu Wieloletniego 2016-2020: „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”, finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Etap 1 Wstęp

Powód wykonania PRA: Agrofag występuje w południowej Europie w rejonie Morza Śródziemnego, gdzie notowany jest jako szkodnik cebuli i pora. Niektóre z obszarów aktualnego występowania szkodnika (np. północna Francja) są zbliżone klimatycznie do zachodnich i południowo-zachodnich rejonów Polski (gdzie obecne są także rośliny żywicielskie), co stwarza ryzyko jego potencjalnego pojawu i zadomowienia się.

Obszar PRA: Rzeczpospolita Polska

Etap 2 Ocena zagrożenia agrofagiem

1. Taksonomia

Gromada: Insecta

Rząd: Hemiptera

Podrząd: Sternorrhyncha

Rodzina: Triozidae

Rodzaj: *Bactericera*

Gatunek: *Bactericera tremblayi*

Synonimy: *Trioza tremblayi* Wagner

Nazwa powszechna: onion psyllid (ang.), Zwiebelblattsauger (niem.), la psilla della cipollo (wł.), lukova lisna buva (srb.)

2. Informacje ogólne o agrofagu

Triozidae to rodzina pluskwiaków równoskrzydłych określanych łącznie jako koliszki (miodówki). Do niedawna uważano je za część rodziny Psyllidae, ale ostatnie klasyfikacje dzielą grupę na siedem rodzin – większość rodzajów (ponad 70) pozostaje w rodzinie Psyllidae, ale Triozidae to druga co do wielkości rodzina w grupie, zawierająca 27 rodzajów, w tym wiele gatunków szkodników.

Rośliny żywicielskie

Bactericera tremblayi (Wagner 1961) występuje w strefie klimatu umiarkowanie wilgotnego – w Europie głównie w rejonie śródziemnomorskim. Zasiadla rośliny z rodziny czosnkowatych

(Alliaceae) – przede wszystkim cebuli i pora oraz selerowatych (Apiaceae), na których może powodować istotne gospodarczo szkody, żerując na nadziemnych, najczęściej wierzchołkowych częściach roślin (Tremblay 1965a,b; Annunziata i Clemente 1980). Owady zimują na roślinie żywicielskiej, w nielicznych przypadkach także na krzewach zimozielonych. Stadium zimującym *B. tremblayi* są osobniki dorosłe (Hodkinson 2009), ale według innych autorów (Conci i wsp. 1996) wszystkie stadia mogą występować przez cały rok.

Biologia i cykl życiowy

Osobniki dorosłe długości do 2 mm, ciemnobrunatne z żółtobrunatnymi poprzecznymi prążkami na odwłoku i z parą błoniastych skrzydeł. Stadia larwalne pomarańczowe, z charakterystycznymi, woskowymi frędzlami różnej długości, pierwsze bardziej wydłużone, starsze okrągłe. Jaja pomarańczowe, wydłużone, na długich szypułkach. Wczesną wiosną samice składają na liściach do 200 jaj. Larwy pojawiają się po około 10 dniach. W ciągu roku *B. tremblayi* może rozwinąć 7–10 generacji. Średni czas rozwoju pięciu stadiów nimfalnych to około 18 dni w Iranie (Kazemi i Jafarloo 2008), 23 dni w Serbii (Jerinic'-Prodanovic' 2006) i 14–15 dni w lecie i około 2 miesiące zimą we Włoszech (Tremblay 1965a). Tempo rozwoju zależy głównie od temperatury i gatunku rośliny żywicielskiej. Aktualnie niewiele jest informacji o możliwościach rozprzestrzeniania się tego gatunku. Niemniej tempo rozwoju kolejnych pokoleń, polifagizm i szybkie poszerzenie zasięgu we Francji wskazują, że możliwości te mogą być znaczne – niedawno stwierdzono liczne populacje *B. tremblayi* na porach z 100–200 nimfami i 4–5 osobnikami dorosłymi na każdej roślinie w różnych regionach Francji (Ouvrard i Burckhardt 2012).

Symptomy

Główne symptomy porażenia roślin pora to podłużne, żółte przebarwienia biegnące od zielonych liści w dół, w stronę korzenia. Wierzchołki liści więdną, zmieniając barwę z niebieskozielonej na błyszczący ciemnozielony. Silnie zaatakowana roślina może zamierać na skutek całkowitej nekrozy liści. Przy ograniczonym porażeniu objawy występują początkowo wzdłuż granic uprawy. Liście cebuli i czosnku na skutek wysysania soków ulegają spiralnemu skręceniu (szczególnie młode liście wczesną wiosną).

Protokoły diagnostyczne

Szczegółowe cechy taksonomiczne zostały opisane przez Hodkinsona (1981) i Ouvrard'a i Burckhardt'a (2012).

Brak opracowanych raportów PRA.

3. Czy agrofag jest wektorem?	Tak	<u>Nie X</u>
--------------------------------------	-----	--------------

Badania prowadzone do tej pory nie wykazały, że *B. tremblayi* jest wektorem. Jednak charakter objawów na roślinach pora w różnych regionach Francji wskazują, że może on przenosić nieznaną fitopatogen (podobnie jak *Bactericera cockerelli* (Šulc, 1909) na ziemniaku i innych Solanaceae, czy *B. trigonica* (Hodkinson, 1948) i *Trioza apicalis* (Förster, 1948) – wektory bakterii *Candidatus Liberibacter solanacearum*). Konieczne są zatem dalsze badania obejmujące monitoring w terenie i szczegółowe badania entomologiczne, z włączeniem technik molekularnych, aby wykazać korelację między tymi objawami a szkodnikiem, jak również dokładny charakter tej interakcji (Antolinez i wsp. 2017).

4. Czy do rozprzestrzenienia lub wejścia agrofaga potrzebny jest wektor?	Tak	<u>Nie X</u>
---	-----	--------------

5. Status regulacji agrofaga

Brak regulacji.

6. Rozmieszczenie

Kontynent	Rozmieszczenie	Komentarz na temat statusu na obszarze występowania	Źródła
Azja	Iran	obecny	Burckhardt i Lauterer 1993; Kazemi i Jafarloo 2008; EPPO 2018
	Jordania	obecny	Ouvrard and Burckhardt 2012; EPPO 2018
Europa (poza UE)	Bośnia i Hercegowina	obecny	Đuric i Hrnčić 2010; EPPO 2018
	Serbia	obecny	Jerinić-Prodanović 2006; EPPO 2018
	Turcja	obecny	Klimaszewski i Lodos 1979; EPPO 2018
UE	Bułgaria	obecny	EPPO 2018
	Francja	obecny (ograniczone występowanie)	Mifsud 2010; Ouvrard i Burchardt 2012; EPPO 2018
	Grecja	obecny	Burckhardt 1988; EPPO 2018
	Hiszpania	obecny	Teresani i wsp. 2015; EPPO 2018
	Włochy	obecny	Wagner 1961; Tremblay 1965a; Annunziata i Clemente 1980; Conci i Tamanini 1988; Conci i wsp. 1996; EPPO 2018

7. Rośliny żywicielskie i ich rozmieszczenie na obszarze PRA

Nazwa naukowa rośliny żywicielskiej (nazwa potoczna)	Występowanie na obszarze PRA	Komentarz	Źródła (dotyczy występowania agrofaga na roślinie)
<i>Allium cepa</i> (czosnek cebula, cebula zwyczajna)	Tak	Siedliska poboczne (gruntowe uprawy towarowe, uprawy przydomowe).	Klimaszewski i Lodos 1979; Conci i Tamanini 1988; Conci i wsp. 1996; Jerinić-Prodanović 2006; Kazemi i Jafarloo 2008
<i>Allium porrum</i> (por)	Tak	Siedliska poboczne (gruntowe uprawy towarowe, uprawy przydomowe).	Conci i wsp. 1996; Jerinić-Prodanović 2006; Tremblay 1965a; EPPO 2018
<i>Allium sativum</i> (czosnek zwyczajny)	Tak	Siedliska poboczne (gruntowe uprawy towarowe, uprawy przydomowe).	Jerinić-Prodanović 2006
<i>Daucus carota</i> (marchew zwyczajna)	Tak	Siedliska poboczne (gruntowe uprawy towarowe, uprawy przydomowe). Także roślina dziko rosnąca w zbiorowiskach łąkowych.	Jerinić-Prodanović 2006; Antolinez i wsp. 2017

<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> (kapusta głowiasta)	Tak	Siedliska poboczne (gruntowe uprawy towarowe, uprawy przydomowe).	Conci i wsp. 1996; Jerinić-Prodanović 2006; Lotfalizadeh i Sadeghi-Nasab 2017; Tremblay 1965a;
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (tasznik pospolity)	Tak	Siedlisko główne; pospolity na terenie całego kraju.	Conci i wsp. 1996
<i>Capsicum annuum</i> (papryka roczna)	Tak	Siedliska poboczne (uprawy pod osłonami, uprawy przydomowe).	Conci i wsp. 1996; Tremblay 1965a
<i>Chenopodium sp.</i> (komosa)	Tak	Siedlisko główne; pospolite rośliny na terenie całego kraju – siedliska synantropijne.	Conci i wsp. 1996
<i>Lactuca serriola</i> (sałata kompasowa)	Tak	Siedlisko główne; pospolity na terenie całego kraju	Tremblay 1965a
<i>Raphanus sativus</i> (rzodkiew zwyczajna)	Tak	Siedliska poboczne (uprawy pod osłonami, uprawy przydomowe).	Conci i wsp. 1996
<i>Stellaria media</i> (gwiazdnica pospolita)	Tak	Siedlisko główne; pospolity na terenie całego kraju	Conci i wsp. 1996

8. Drogi przenikania

Możliwa droga przenikania	Owoce i warzywa
Krótki opis, dlaczego jest rozważana jako droga przenikania	Możliwa droga przenikania – międzynarodowy handel owocami i warzywami odbywa się na bardzo dużą skalę, możliwe przenikanie głównie w przypadku, gdy warzywa zawierają części zielone, jak liście, pędy
Czy droga przenikania jest zakazana na obszarze PRA?	Nie
Czy agrofag był już przechwycony tą drogą przenikania?	Nie
Jakie stadium jest najbardziej prawdopodobnie związane z tą drogą przenikania?	Jajo, larwa, imago
Jakie są ważne czynniki do powiązania z tą drogą przenikania?	Import z krajów trzecich sadzonek warzyw atakowanych przez owada (czosnek, por, cebula, papryka, marchew, kapusta).
Czy agrofag może przeżyć transport i składowanie w tej drodze przenikania?	Tak
Czy agrofag może zostać przeniesiony z tej drogi przenikania na odpowiednie siedlisko?	Tak

Czy wielkość przemieszczania tą drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?	Tak		
Czy częstotliwość przemieszczania tą drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?	Tak		
Ocena prawdopodobieństwa wejścia	Niskie	Średnie	<u>Wysokie X</u>
Ocena niepewności	Niska	<u>Średnia X</u>	Wysoka

Możliwa droga przenikania	Rośliny do sadzenia		
Krótki opis, dlaczego jest rozważana jako droga przenikania	Możliwa droga przenikania – międzynarodowy handel sadzonkami odbywa się na dużą skalę; możliwe przenikanie głównie w przypadku, gdy sadzonki warzyw zawierają części zielone, jak liście, pędy		
Czy droga przenikania jest zakazana na obszarze PRA?	Nie		
Czy agrofag był już przechwycony tą drogą przenikania?	Nie		
Jakie stadium jest najbardziej prawdopodobnie związane z tą drogą przenikania?	Jajo, larwa, imago		
Jakie są ważne czynniki do powiązania z tą drogą przenikania?	Import z krajów trzecich sadzonek warzyw atakowanych przez owada (głównie kapusty, sałaty i papryki). Sadzonki często pochodzą z miejsc produkcji, w których stwierdzano wcześniej agrofaga, a warunki i termin transportu umożliwiają jego przeżycie.		
Czy agrofag może przeżyć transport i składowanie w tej drodze przenikania?	Tak		
Czy agrofag może zostać przeniesiony z tej drogi przenikania na odpowiednie siedlisko?	Tak		
Czy wielkość przemieszczania tą drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?	Tak		
Czy częstotliwość przemieszczania tą drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?	Tak		
Ocena prawdopodobieństwa wejścia	Niskie	Średnie	<u>Wysokie X</u>
Ocena niepewności	Niska	<u>Średnia X</u>	Wysoka

Możliwa droga przenikania	Naturalne rozprzestrzenienie		
Krótki opis, dlaczego jest rozważana jako droga przenikania	Osobniki dorosłe to aktywnie latające owady, które mogą rozprzestrzeniać się w miejsca o korzystnych warunkach		

	klimatycznych dla ich rozwoju.		
Czy droga przenikania jest zakazana na obszarze PRA?	Nie		
Czy agrofag był już przechwycony tą drogą przenikania?	Nie		
Jakie stadium jest najbardziej prawdopodobnie związane z tą drogą przenikania?	Imago		
Jakie są ważne czynniki do powiązania z tą drogą przenikania?	Odpowiednie warunki klimatyczne na niektórych obszarach PRA		
Czy agrofag może przeżyć transport i składowanie w tej drodze przenikania?	Tak		
Czy agrofag może zostać przeniesiony z tej drogi przenikania na odpowiednie siedlisko?	Tak		
Czy wielkość przemieszczana tą drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?	Tak		
Czy częstotliwość przemieszczania tą drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?	Tak		
Ocena prawdopodobieństwa wejścia	Niskie	Średnie	Wysokie X
Ocena niepewności	Niska	Średnia X	Wysoka

Możliwa droga przenikania	Odpady roślinne		
Krótki opis, dlaczego jest rozważana jako droga przenikania	W częściach zielonych roślin stanowiących odpady (liście, ogonki, pędy, szypułki) mogą znajdować się jaja i larwy.		
Czy droga przenikania jest zakazana na obszarze PRA?	Nie		
Czy agrofag był już przechwycony tą drogą przenikania?	Nie		
Jakie stadium jest najbardziej prawdopodobnie związane z tą drogą przenikania?	Jajo, larwa		
Jakie są ważne czynniki do powiązania z tą drogą przenikania?	W przypadku pochodzenia odpadów roślinnych z miejsc produkcji, w których wcześniej stwierdzano obecność agrofaga jest wysoce możliwe jego przeżycie w transporcie.		
Czy agrofag może przeżyć transport i składowanie w tej drodze przenikania?	Tak		
Czy agrofag może zostać przeniesiony z tej drogi przenikania na odpowiednie siedlisko?	Tak		
Czy wielkość przemieszczana tą drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?	Tak		
Czy częstotliwość przemieszczania tą drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?	Tak		
Ocena prawdopodobieństwa wejścia	Niskie	Średnie	Wysokie X
Ocena niepewności	Niska X	Średnia X	Wysoka

Możliwa droga przenikania	Przechowywane produkty roślinne		
Krótki opis, dlaczego jest rozważana jako droga przenikania	Poszczególne stadia rozwojowe mogą przetrwać niższe temperatury.		
Czy droga przenikania jest zakazana na obszarze PRA?	Nie		
Czy agrofag był już przechwycony tą drogą przenikania?	Nie		
Jakie stadium jest najbardziej prawdopodobnie związane z tą drogą przenikania?	Imago, jajo, larwa		
Jakie są ważne czynniki do powiązania z tą drogą przenikania?	W przypadku przechowywanych produktów roślinnych pochodzących z miejsc produkcji, w których stwierdzano wcześniej agrofaga istnieje prawdopodobieństwo, że warunki i termin transportu umożliwią jego przeżycie.		
Czy agrofag może przeżyć transport i składowanie w tej drodze przenikania?	Tak		
Czy agrofag może zostać przeniesiony z tej drogi przenikania na odpowiednie siedlisko?	Tak		
Czy wielkość przemieszczana tą drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?	Tak		
Czy częstotliwość przemieszczania tą drogą przenikania sprzyja wejściu agrofaga?	Tak		
Ocena prawdopodobieństwa wejścia	Niskie	Średnie X	Wysokie
Ocena niepewności	Niska	Średnia X	Wysoka

9. Prawdopodobieństwo zasiedlenia w warunkach zewnętrznych (środowisko naturalne i zarządzane oraz uprawy) na obszarze PRA

Należy zauważyć, że opinie eksperckie dotyczące możliwości zasiedlenia w innych krajach na terenie Europy są różne. Brakuje badań nad biologią i geograficznym rozmieszczeniem szkodnika, które umożliwiłyby wiarygodne oszacowanie niszy klimatycznej. Na podstawie map Köppen-Geigera, można stwierdzić, że klimat w zachodnich obszarach RP jest zbliżony do klimatu występującego w niektórych krajach obecnego zasięgu (np. Francji, czy północno-wschodnich Włoch). Z drugiej strony należy zauważyć, że wartości pewnych parametrów klimatycznych występujące na terenie Polski mogą być nieodpowiednie dla trwałego zasiedlenia szkodnika. Mimo potencjalnie częstych przechwyceń na obszarach państw europejskich i potencjalnie sprzyjających warunków środowiskowych, część specjalistów uważa, że szkodnik ten nie jest w stanie przetrwać zimy. Możliwość zasiedlenia przez populację agrofaga wzrasta ze skracaniem i łagodzeniem okresu zimowego.

Ocena prawdopodobieństwa zadomowienia w warunkach zewnętrznych	Niskie	Średnie X	Wysokie
Ocena niepewności	Niska	Średnia X	Wysoka

10. Prawdopodobieństwo zasiedlenia w uprawach pod osłonami na obszarze PRA

B. tremblayi stwarza zagrożenie przede wszystkim dla upraw szklarniowych warzyw w Polsce, m.in. papryki, która jest jedną z głównych roślin żywicielskich szkodnika. Pełen rozwój szkodnika w uprawach pod osłonami jest z wysokim prawdopodobieństwem możliwy.

Ocena prawdopodobieństwa zasiedlenia w uprawach chronionych	Niskie	Średnie	<u>Wysokie X</u>
Ocena niepewności	<u>Niska X</u>	Średnia	Wysoka

11. Rozprzestrzenienie na obszarze PRA

Na szybkość rozprzestrzeniania organizmów wpływa przede wszystkim tempo w jakim populacja się powiększa oraz możliwości dyspersyjne gatunku (na co główny wpływ ma klimat), a także dostępność pokarmu (*Bactericera tremblayi* jest polifagiem, a jej rośliny żywicielskie występują na obszarze PRA).

Istotne znaczenie dla rozprzestrzeniania gatunku może mieć przepływ towarów na obszarze PRA (krajowy handel sadzonkami, warzywami).

Ocena wielkości rozprzestrzenienia na obszarze PRA	Niska	Średnia	<u>Wysoka X</u>
Ocena niepewności	Niska	<u>Średnia X</u>	Wysoka

12. Wpływ na obecnym obszarze zasięgu

12.01 Wpływ na bioróżnorodność

Dostępne nieliczne opracowania odnoszą się do roślin uprawnych, brakuje natomiast informacji na temat żerowania i potencjalnego wpływu *B. tremblayi* na dziko rosnące rośliny żywicielskie występujące w naturalnym środowisku. Dlatego trudno określić wpływ szkodnika na bioróżnorodność na obecnym obszarze występowania. Jednak, biorąc pod uwagę, że jest to gatunek polifagiczny, żerujący na roślinach należących do wielu rodzin (zarówno jedno jak i dwuliściennych) jego prawdopodobny wpływ na bioróżnorodność może być istotny, niemniej z wysokim poziomem niepewności tej oceny.

Ocena wielkości wpływu na bioróżnorodność na obecnym obszarze zasięgu	Niska	<u>Średnia X</u>	Wysoka
Ocena niepewności	Niska	Średnia	<u>Wysoka X</u>

12.02 Wpływ na usługi ekosystemowe

Usługa ekosystemowa	Czy szkodnik ma wpływ na tę usługę?	Krótki opis wpływu	Źródła
Zabezpieczająca	Tak	Wpływ na produkcję żywności, głównie warzyw uprawianych w polu i pod osłonami	EPPO 2018
Regulująca	Tak	Wpływ na bioróżnorodność, fotosyntezę i produkcję pierwotną	Ocena ekspercka
Wspomagająca	Nie		
Kulturowa	Nie		

Ocena wielkości wpływu na usługi ekosystemowe na obecnym obszarze zasięgu	Niska	<u>Średnia X</u>	Wysoka
Ocena niepewności	<u>Niska X</u>	Średnia	Wysoka

12.03 Wpływ socjoekonomiczny

Z wyjątkiem negatywnego wpływu na produkcję roślinną brak innych aspektów socjoekonomicznych.

Ocena wielkości wpływu socjoekonomicznego na obecnym obszarze zasięgu	Niska	<u>Średnia X</u>	Wysoka
Ocena niepewności	<u>Niska X</u>	Średnia	Wysoka

13. Potencjalny wpływ na obszarze PRA

Czy wpływ będzie równie duży, co na obecnym obszarze występowania? Tak/Nie

13.01 Potencjalny wpływ na bioróżnorodność na obszarze PRA

Na obszarze PRA występuje kilka potwierdzonych roślin żywicielskich *B. tremblayi*. Większość z nich to rośliny uprawne, jednak część to gatunki dziko rosnące i bardzo często spotykane, szczególnie na siedliskach antropogenicznych, w Polsce (np. tasznik pospolity, sałata kompasowa, komosy, gwiazdnica pospolita). *B. tremblayi* jest polifagiem żerującym na roślinach należących do kilku rodzin (jedno jak i dwuliściennych) i istnieje możliwość, że na nowo opanowywanych terenach będzie mógł zasiedlać kolejne gatunki. Teoretycznie w przypadku wystąpienia korzystnych warunków klimatycznych do zadomowienia i rozprzestrzenienia na obszarze PRA prawdopodobny wpływ na bioróżnorodność może wynikać z uszkodzenia podatnych roślin i obniżenia ich żywotności, a więc konkurencyjności w stosunku do innych gatunków. W efekcie, oddziałując na dynamikę i strukturę całych ekosystemów. Jednak trudno oszacować całkowity wpływ i ocena taka będzie obarczona dużą niepewnością. Dodatkowo stosowanie środków chemicznych w uprawach polowych do zwalczania tego agrofaga mogłoby mieć wpływ na inne owady, w tym pożyteczne, żyjące na siedliskach sąsiadujących.

Jeśli Nie

Ocena wielkości wpływu na bioróżnorodność na potencjalnym obszarze zasiedlenia	Niska	<u>Średnia X</u>	Wysoka
Ocena niepewności	Niska	Średnia	<u>Wysoka X</u>

13.02 Potencjalny wpływ na usługi ekosystemowe na obszarze PRA

Jeśli Nie

Ocena wielkości wpływu na usługi ekosystemowe na potencjalnym obszarze zasiedlenia	<u>Niska X</u>	Średnia	Wysoka
Ocena niepewności	Niska	<u>Średnia X</u>	Wysoka

13.03 Potencjalny wpływ socjoekonomiczny na obszarze PRA

Jeśli Nie

Ocena wielkości wpływu socjoekonomiczny na potencjalnym obszarze zasiedlenia	<u>Niska X</u>	Średnia	Wysoka
Ocena niepewności	<u>Niska X</u>	Średnia	Wysoka

14. Identyfikacja zagrożonego obszaru

Obszarem zagrożenia są uprawy szklarniowe roślin warzywnych (papryka), jak również uprawy polowe (czosnek, por, cebula, marchew). Na terenie PRA występują także dziko rosnące rośliny

żywielskie tego agrofaga. Zagrożony jest cały obszar PRA (z wyjątkiem terenów wysokogórskich).

15. Zmiana klimatu

15.01 Który scenariusz zmiany klimatu jest uwzględniony na lata 2050 do 2100*

Scenariusz zmiany klimatu: A1, A1F1, B1, B2 (IPPC 2018)

W przypadku wszystkich scenariuszy w latach 2026-2050 klimat na terenie całego kraju powinien być jednorodny o charakterystyce klimatu Cfb wg klasyfikacji Köppen-Geigera (klimat umiarkowany ciepły z ciepłym latem). Nastąpi zatem prawdopodobnie nieznaczne ocieplenie, szczególnie w przypadku wschodniej części kraju oraz skrócenie okresu zimowego. W przypadku prognoz na lata 2076-2100, dwa pesymistyczne scenariusze przewidują, że od połowy terytorium (A1) po całe terytorium (A1F1) przyjmą charakterystykę klimatu Cfa (umiarkowanego ciepłego z gorącym latem). W tym typie klimatu prawdopodobieństwo zasiedlenia przez szkodnika znacznie wzrasta. Scenariusze B1 i B2 nie przewidują zmiany charakteru klimatu na obszarze Polski w porównaniu do lat 2026-2050, co nie oznacza, że klimat się nie ociepli, przez co warunki pogodowe będą sprzyjały zasiedlaniu szkodnika.

Niewiadomą pozostaje, w jaki sposób na możliwość zasiedlenia agrofaga wpłyną zmiany opadów. W związku z tym, że szkodnik znany jest z krajów o raczej suchym klimacie. Możliwa jest sytuacja, w której pomimo odpowiednich warunków temperaturowych wysoka wilgotność powietrza będzie czynnikiem mocno limitującym możliwość zasiedlenia.

15.02 Rozważyć wpływ projektowanej zmiany klimatu na agrofaga. W szczególności rozważyć wpływ zmiany klimatu na wejście, zasiedlenie, rozprzestrzenienie oraz wpływ na obszarze PRA. W szczególności rozważyć poniższe aspekty:

Czy jest prawdopodobne, że drogi przenikania mogą się zmienić na skutek zmian klimatu? (Jeśli tak, podać nową ocenę prawdopodobieństwa i niepewności)	Źródła
Tak – w przypadku scenariusza A1 i A1F1 prawdopodobieństwo średnie ze średnią niepewnością	Ocena ekspercka
Czy prawdopodobieństwo zasiedlenia może się zmienić wraz ze zmianą klimatu? (Jeśli tak, podać nową ocenę prawdopodobieństwa i niepewności)	Źródła
Tak – w przypadku scenariusza A1 i A1F1 prawdopodobieństwo średnie ze średnią niepewnością	Ocena ekspercka
Czy wielkość rozprzestrzenienia może się zmienić wraz ze zmianą klimatu? (Jeśli tak, podać nową ocenę wielkości rozprzestrzenienia i niepewności)	Źródła
Tak – w przypadku scenariusza A1 i A1F1 prawdopodobieństwo średnie ze średnią niepewnością	Ocena ekspercka
Czy wpływ na obszarze PRA może się zmienić wraz ze zmianą klimatu? (Jeśli tak, podać nową ocenę wpływu i niepewności)	Źródła
Tak – w przypadku scenariusza A1 i A1F1 prawdopodobieństwo średnie ze średnią niepewnością	Ocena ekspercka

16. Ogólna ocena ryzyka

B. tremblayi stwarza zagrożenie przede wszystkim dla upraw szklarniowych warzyw w Polsce, a także polowych – pora i cebuli (w krajach pochodzenia oraz części obszaru śródziemnomorskiego jest szkodnikiem upraw polowych – przede wszystkim pora i cebuli). Główne drogi przenikania

szkodnika to warzywa (szczególnie zawierające części zielone, jak liście, ogonki liściowe i pędy) oraz odpady roślinne, zawierające części zielone. Z uwagi na niewielkie rozmiary ciała oraz zdolność osobników dorosłych do aktywnego lotu możliwą drogą przenikania jest także naturalne rozprzestrzenienie.

Ze względu na niewielki dotychczasowy zakres badań, nad biologią i rozmieszczeniem geograficznym, trudno wiarygodnie oszacować niszę klimatyczną dla tego szkodnika. Jednak na podstawie map Köppen-Geigera można stwierdzić, że klimat w zachodnich obszarach RP jest zbliżony do klimatu występującego w niektórych krajach obecnego zasięgu (np. Francji, czy północno-wschodnich Włoch). Z drugiej strony należy zauważyć, że wartości pewnych parametrów klimatycznych występujące na terenie Polski mogą być nieodpowiednie dla trwałego zasiedlenia szkodnika. Dlatego pomimo stosunkowo częstych przechwyceń na obszarach państw europejskich i potencjalnie sprzyjających warunków środowiskowych, część specjalistów uważa, że szkodnik ten nie jest w stanie przetrwać zimy. Niemniej możliwość zasiedlenia nowych obszarów przez populację agrofaga wzrasta ze skracaniem i łagodzeniem okresu zimowego.

Prawdopodobieństwo przeniknięcia bez podjęcia środków fitosanitarnych jest wysokie, głównie ze względu na import warzyw z krajów, w których agrofag występuje. Podstawowym środkiem fitosanitarnym jest szczegółowa kontrola na etapie produkcji, pakowania, transportu oraz po wejściu przesyłek. W miejscu produkcji skuteczną metodą jest niszczenie resztek roślinnych bezpośrednio po zbiorach przez uprawę późniwną oraz natychmiastowe usuwanie pojedynczych roślin, na których stwierdzono szkodnika lub symptomy uszkodzeń. Monitoring i właściwa identyfikacja mają kluczowe znaczenie dla ograniczenia przemieszczania szkodnika. Skuteczną metodą monitoringu są żółte tablice lepowe umieszczane na wysokości roślin w miejscu produkcji, w pakowniach czy przechowalniach. Trudność stanowi sposób odróżniania *B. tremblayi* od innych spokrewnionych gatunków z rodzaju, szczególnie w warunkach polowych i bez dysponowania odpowiednio powiększającym sprzętem optycznym. Dodatkowo wykrycie agrofaga w przesyłkach (opakowaniach) w wyniku inspekcji wizualnej partii towaru jest trudne z uwagi na możliwość występowania owada w różnych stadiach rozwojowych.

Potencjalnie możliwą opcją zwalczania po stwierdzeniu obecności szkodnika wydaje się zastosowanie układowych środków owadobójczych o krótkim okresie karencji. Trwają także badania z zakresu stosowania metody biologicznej z wykorzystaniem m.in. drapieżnych pluskwiaków czy pasożytniczych błonkówek.

Etap 3. Zarządzanie ryzykiem zagrożenia agrofagiem

17. Środki fitosanitarne

17.01 Opisać potencjalne środki dla odpowiednich dróg przenikania i ich oczekiwaną efektywność na zapobieganie wprowadzenia (wejście i zasiedlenie) oraz/lub na rozprzestrzenienie.

Możliwe drogi przenikania (w kolejności od najważniejszej)	Możliwe środki
owoce i warzywa	<p><u>W miejscu produkcji:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- stosowanie dokładnej oceny wizualnej w celu sprawdzenia obecności lub braku szkodnika;- zaleca się kontrolę przynajmniej raz w miesiącu przez trzy poprzedzające miesiące (także z wykorzystaniem sygnalizacyjnych tablic lepowych);- produkcja warzyw pod ścisłą kontrolą w monitorowanych szklarniach;- stosowanie w czasie produkcji rygorystycznie środków sanitarnych, w tym usuwanie resztek roślinnych z wcześniejszej upraw;- przenoszenie i pakowanie w miejscu produkcji wolnym od szkodnika;- stosowanie tylko nowych opakowań;- potencjalnie możliwą opcją wydaje się zastosowanie środków owadobójczych po stwierdzeniu szkodnika. <p><u>Po zbiorach, przed odprawą lub w trakcie transportu:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- wykrycie agrofaga w przesyłkach (opakowaniach), w wyniku inspekcji wizualnej partii towaru przeznaczonej do wysyłki lub monitoringu, jest trudne z uwagi na możliwość występowania szkodnika w różnych stadiach życiowych. Niemniej, po stwierdzeniu obecności szkodnika, w każdym stadium, należałoby poinformować producenta i zniszczyć daną partię przeznaczoną do transportu. Możliwe, że w przypadku warzyw i owoców dobrym rozwiązaniem może być przechowywanie przez co najmniej 7 dni w chłodni. <p><u>Po wejściu przesyłek:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- po stwierdzeniu obecności szkodnika natychmiastowe zniszczenie całości transportu.
rośliny do sadzenia	<p><u>W miejscu produkcji:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- stosowanie dokładnej oceny wizualnej w celu sprawdzenia obecności lub braku szkodnika;- zaleca się kontrolę przynajmniej raz w miesiącu przez trzy poprzedzające miesiące (także z wykorzystaniem sygnalizacyjnych tablic lepowych);- produkcja sadzonek warzyw pod ścisłą kontrolą w monitorowanych szklarniach;- stosowanie w czasie produkcji rygorystycznie środków sanitarnych, w tym usuwanie resztek roślinnych z

	<p>wcześniejszej upraw;</p> <ul style="list-style-type: none"> - przenoszenie i pakowanie w miejscu produkcji wolnym od szkodnika; - stosowanie tylko nowych opakowań; - potencjalnie możliwą opcją wydaje się zastosowanie środków owadobójczych po stwierdzeniu szkodnika. <p><u>Po zbiorach, przed odprawą lub w trakcie transportu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wykrycie agrofaga w przesyłkach (opakowaniach), w wyniku inspekcji wizualnej partii towaru przeznaczonej do wysyłki lub monitoringu, jest trudne z uwagi na możliwość występowania szkodnika w różnych stadiach życiowych. Niemniej, po stwierdzeniu obecności szkodnika, w każdym stadium, należałoby poinformować producenta i zniszczyć daną partię przeznaczoną do transportu. <p><u>Po wejściu przesyłek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - po stwierdzeniu obecności szkodnika natychmiastowe zniszczenie całości transportu.
przechowywane produkty roślinne	<p>W miejscu produkcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stosowanie dokładnej oceny wizualnej w celu sprawdzenia obecności lub braku szkodnika (z wykorzystaniem sygnalizacyjnych tablic lepowych); - produkcja pod ścisłą kontrolą w monitorowanych szklarniach; - stosowanie w czasie produkcji rygorystycznie środków sanitarnych, w tym usuwanie resztek roślinnych z wcześniejszej uprawy; - przenoszenie i pakowanie w miejscu produkcji wolnym od szkodnika; - stosowanie tylko nowych opakowań; - potencjalnie możliwą opcją wydaje się zastosowanie środków owadobójczych po stwierdzeniu szkodnika. <p><u>Po zbiorach, przed odprawą lub w trakcie transportu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wykrycie agrofaga w przesyłkach (opakowaniach), w wyniku inspekcji wizualnej partii towaru przeznaczonej do wysyłki lub monitoringu, jest trudne z uwagi na możliwość występowania szkodnika w różnych stadiach życiowych. Niemniej po stwierdzeniu obecności szkodnika, w każdym stadium, należałoby poinformować producenta i zniszczyć daną partię przeznaczoną do transportu: w przypadku sadzonek - zniszczenie całości materiału roślinnego. - potencjalnie możliwą opcją wydaje się zastosowanie środków owadobójczych przed wywozem. <p><u>Po wejściu przesyłek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - po stwierdzeniu obecności szkodnika natychmiastowe zniszczenie całości materiału.
odpady roślinne	<p>Stosowanie środków fitosanitarnych na każdym etapie w przypadku odpadów roślinnych jest bardzo trudne w realizacji. Prawdopodobnie przechowywanie w temperaturze 0°C przez 1–2 tygodnie zabija bytujące w liściach larwy i imago. Brak pewności, co do wpływu na poczwarki.</p>
naturalne rozprzestrzenienie	-

17.02 Środki zarządzania eradykacją, powstrzymaniem i kontrolą

Kontrola agrofaga na każdym etapie produkcji oraz transportu powinna być oparta o dokładną wizualną ocenę partii towaru pod kątem obecności jego poszczególnych stadiów. Zasadne w przypadku kontroli osobników dorosłych wydaje się użycie tablic lepowych.

Skuteczną metodą jest niszczenie resztek roślinnych bezpośrednio po zbiorach przez uprawę późniwną oraz natychmiastowe usuwanie pojedynczych roślin, na których stwierdzono szkodnika lub symptomy uszkodzeń.

W badaniach wskazano na potencjalną skuteczność wrogów naturalnych w ograniczaniu populacji owadów z rodzaju *Bactericera*: *Orius tristicolor* (White) (Hem.: Anthocoridae), *Geocoris pallens* Stål (Hem.: Geocoridae), *Hippodamia convergens* Guérin-Ménéville (Col.: Coccinellidae), *Tamarixia tremblayi* (Hym.: Eulophidae) (Tremblayi 1965; Domenichini 1966; Zuparko i wsp. 2011; Butler i Trumble 2012) oraz – *Tamarixia monesus* (Walker) (Lotfalizadeh i Sadeghi-Nasab 2017).

Możliwą opcją zwalczania po stwierdzeniu obecności szkodnika wydaje się zastosowanie układowych środków owadobójczych o krótkim okresie karencji.

18. Niepewność

Stopień niepewności w szczególności dotyczy:

- aktualnego rozmieszczenia agrofaga,
- naturalnej zdolności do rozprzestrzeniania się szkodnika,
- skuteczności systemowych środków owadobójczych,
- praktycznej realizacji importu w szczególnych warunkach,
- potencjalnego rozszerzenia bazy roślin żywicielskich na nowo zajmowanych obszarach.

19. Uwagi

Ze względu na niewielką aktualnie liczbę opracowań z zakresu biologii i potencjalnej szkodliwości *Bactericera tremblayi* na obszarze PRA konieczne są dalsze prace, szczególnie w kierunku określenia możliwości rozwojowych tego szkodnika z uwagi na zmieniające się w Polsce warunki klimatyczne, a także metod zapobiegania i zwalczania agrofaga.

20 Źródła

- Annunziata F., Clemente N. 1980. La psilla della cipollo (*Trioza tremblayi* Wagn.). *Inf Agrar.*, 36: 10159–10161.
- Antolinez C.A., Fereres A., Moreno A. 2017. Risk assessment of ‘*Candidatus Liberibacter solanacearum*’ transmission by the psyllids *Bactericera trigonica* and *B. tremblayi* from Apiaceae crops to potato. *Scientific Reports* 7(45534): 1–10.
- Burckhardt D. 1988. The jumping plant lice or psyllids (Homoptera: Psylloidea) from Greece. *Biologia Gallohellenica* 13: 107–110.
- Burckhardt D., Lauterer P. 1993. The jumping plant-lice of Iran (Homoptera, Psylloidea). *Revue Suisse de Zoologie* 100(4): 829–898.
- Butler C.D., Trumble J.T. 2012. Identification and impact of natural enemies of *Bactericera cockerelli* (Homoptera: Triozidae) in Southern California. *Journal of Economic Entomology* 105(5): 1509–1519.
- Conci C., Rapisarda C., Tamanini L. 1996. Annotated catalogue of the Italian Psylloidea. Second part (Insecta Homoptera). *Atti della Accademia Roveretana degli Agiati Serie 7 B Classe di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali* 5B: 5–207.
- Conci C., Tamanini L. 1988. The genus *Bactericera* in Italy (Homoptera: Psylloidea). *Studi Trentini di Scienze Naturali, Acta Biologica* 64: 165–181.
- Domenichini G. 1966. I Tetrastichinae (Hymenoptera Eulophidae) palearctici ed i loro ospiti. *Bollettino di Zoologia agraria e di Bachicoltura* (II)6: 61–205.

- Đuric Z., Hrnčić S. 2010. *Bactericera tremblayi* Wagner (Homoptera: Triozidae) - jumping plant- louse in BiH. *Agroznanje - Agro-knowledge Journal* 11: 13–22.
- EPPO 2018. <https://gd.eppo.int/taxon/TRIZTE> [dostęp: 18.04.2018].
- Hodkinson I.D. 1981. Status and taxonomy of the *Trioza (Bactericera) nigricornis* Forster complex (Hemiptera: Triozidae). *Bull. ent. Res.* 71: 671–679.
- Hodkinson I.D. 2009. Life cycle variation and adaptation in jumping plant lice (Insecta: Hemiptera: Psylloidea): a global synthesis. *Journal of Natural History* 43: 65–179.
- IPPC 2018 <http://www.ipcc.ch>
- Jerinić-Prodanović D. 2006. Rasprostranjenost, biologija i štetnost, lisne buve *Bactericera tremblayi* Wagner (Homoptera, Triozidae) u Srbiji [Distribution, Biology and Harmfulness of Jumping Plant-Louse *Bactericera tremblayi* Wagner (Homoptera, Triozidae) in Serbia]. *Pesticides and Phytomedicine* 21(1): 31–38.
- Kazemi M.H., Jafarloo M.M. 2008. Laboratory investigation of the biology of *Bactericera tremblayi* Wag. (Homoptera: Triozidae) a new pest in onion fields of Iran. *Amer. J. Agr. Biol. Sc.* 3(4): 686–688.
- Klimaszewski S.M., Lodos N. 1979. Further data about jumping plant lice of Turkey (Homoptera, Psylloidea). *Turkish Journal of Entomology* 3(1): 3–16.
- Lotfalizadeh H., Sadeghi-Nasab F. 2017. *Tamarixia monesus* (Walker) (Hym.: Eulophidae) parasitoid of *Bactericera tremblayi* (Wagner, 1961) (Hemiptera: Triozidae) in Iran. *J. Plant Prot. Res.* 57(1): 81–83.
- Mifsud D., Cocquempot C., Mühlethaler R., Wilson M., Streito J-C. 2010. Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psylloidea) and Hemiptera Auchenorrhyncha. Chapter 9.4. In: “Alien terrestrial arthropods of Europe” (A. Roques, ed.), *BioRisk*. Pensoft Publishers, Sofia, 4(1): 511–552.
- Ouvrard D., Burchardt D. 2012. First record of the onion psyllid *Bactericera tremblayi* (Wagner, 1961) in France (Insecta: Hemiptera: Sternorrhyncha: Psylloidea), new symptoms on leek crops and reassessment of the *B. nigricornis*-group distribution. *OEPP/EPPO Bulletin* 42(3): 585–590.
- Teresani G., Hernández E., Bertolini E., Siverio F., Marroquín C., Molina J., Hermoso de Mendoza A., Cambra M. 2015. Search for potential vectors of ‘*Candidatus Liberibacter solanacearum*’: population dynamics in host crops. *Spanish Journal of Agricultural Research* 13(1), 11 pp.
- Tremblay E. 1965a. Studio morfo-biologico sulla *Trioza tremblayi* Wagner (Hemiptera-Homoptera, Psyllidae). *Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria Filippo Silvestri* 23, 37–138.
- Tremblay E. 1965b. Risultati di prove di lotta contro la psilla della cipolla (*Trioza tremblayi* Wagner). *Ann Fac Sci Agrar Univ Napoli*. 30:15–27.
- Wagner W. 1961. *Trioza tremblayi* eine neue Blattfloh-Art aus Italien (Homoptera-Psyllina). *Bollettino del laboratorio di entomologia agraria ‘Filippo Silvestri’ Portici* 19: 263–269.
- Zuparko R.L., Queiroz D.L. de, La Salle J. 2011. Two new species of *Tamarixia* (Hymenoptera: Eulophidae) from Chile and Australia, established as biological control agents of invasive psyllids (Hemiptera: Calophyidae, Triozidae) in California. *Zootaxa* 2921: 13–27.

Strony internetowe:

<http://pissrbija.com/Lists/Team%20Discussion/DispForm.aspx?ID=2173> [dostęp: 23.05.2018].

<http://agronomija.rs/2014/lukova-lisna-buva-bactericera-tremblayi/> [dostęp: 23.05.2018].

Fotografie: www.agronomija.rs, www.eppo.int, www.hemiptera-databases.org, www.pissrbija.com